

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ ПЛОДОВ БЛИЗКОРОДСТВЕННЫХ ВИДОВ РОДА CRATAEGUS В ГОРНОЙ ЧАСТИ ВОСТОЧНОГО КРЫМА

© 2024. В. Ю. Летухова, И. И. Коршиков, И. Л. Потапенко

Изучена изменчивость натуральных и расчетных метрических характеристик плодов трех близкородственных таксонов рода *Crataegus*: *C. orientalis* Pall. ex Bieb., *C. pojarkovae* Kossyach и *C. tournefortii* Griseb. Их таксономический статус в ботанической литературе носит дискуссионный характер. Для анализа сходства и различия плодов этих таксонов-применяли методы статистического анализа: корреляционный, дисперсионный, также был использован критерий идентичности Животовского. При сравнительном анализе изменчивости плодов в ценопопуляциях *C. orientalis*, *C. tournefortii* и *C. pojarkovae* было установлено, что по большинству исследуемых показателей они достоверно отличаются. Не обнаружено гибридных форм этих морфологически дивергентных таксономических единиц. *C. pojarkovae* в его единственном местообитании в Крыму имеет низкую репродуктивную и экспансивную активность и сохраняет в поколениях типичные для этого вида морфопризнаки. На основании полученных результатов сделан вывод, что *C. pojarkovae* и *C. tournefortii* можно отнести к категории самостоятельных видов.

Ключевые слова: *Crataegus orientalis*; *Crataegus pojarkovae*; *Crataegus tournefortii*; Восточный Крым; морфометрическая изменчивость плодов; популяции.

Введение. Систематика растений – не схоластическая наука, а искусство, и ее эффективность возрастает при условии достаточно обильного материала для исследований [1]. Дискуссионные вопросы в определении ранга таксона разрешаются при использовании биоморфологических и более точных современных аналитических методов [2, 3]. В вопросах таксономического статуса отдельных представителей рода *Crataegus* Tourn. ex L. в Крыму с использованием только традиционных описательных методов, нет однозначного мнения, их число по данным В. Н. Голубева [4] составляет 17 видов, по данным Н. Н. Цвелева [5] – 22 вида, а по данным А. В. Ены [6] – 12 видов. Это может быть связано с отсутствием у отдельных видов репродуктивной изоляции, что приводит к скрещиванию между собой с образованием жизнеспособных гибридов. Таковым, например, является происхождение *Crataegus tournefortii* Griseb, образованным в результате гибридизации *C. orientalis* Pall. ex Bieb. × *C. pentagyna* Waldst. et Kit. К. I. Christensen [7] классифицирует его как *C. orientalis* subsp. *orientalis*, хотя по мнению Н. Н. Цвелева [5] это маловероятно, поскольку А. Н. R. Grisebach, хорошо знал *C. orientalis* и не мог описать его вторично. Неоднозначным остается также статус описанного в 1964 году боярышника Поярковой (*C. pojarkovae* Kossyach) в единственном местообитании в Крыму – Карадагском заповеднике. Н. Н. Цвелев [5] классифицирует его как самостоятельный вид. Более детальное описание морфологических особенностей *C. pojarkovae* и *C. orientalis* в Карадагском заповеднике [8] позволили сделать вывод, что это два самостоятельных вида, хотя это не согласуется с признанной в Европе классификацией К. I. Christensen [7].

Более точно классифицировать статус *C. pojarkovae* и *C. tournefortii* можно на основании сравнительной популяционной биометрии с видом, не вызывающим сомнения, например, *C. orientalis*. Таксономический подход, основанный на анализе степени сходства и различия между организмами на основе биометрии, который

рассматривают как статистический тип систематики, не утратил своей актуальности, не смотря на массовое применение количественной оценки генетических расстояний между таксонами [9]. Полиморфизм, или наличие в популяциях групп особей с дискретными морфопризнаками, которые именуют морфами, как правило, обычное явление для перекрестно опыляемых видов растений. В подобных исследованиях предлагается использовать не столько натурные морфометрические показатели, сколько расчетные или феномаркеры. Это объясняется тем, что размеры плодов и их масса зависит от условий произрастания растений и урожайности, а вот форма плодов, характеризующаяся определенными соотношениями длины, ширины и толщины, является значительно более константной для групп особей. Консервативность популяционных и видовых расчетных показателей позволила разработать методы фенетики, которые давно продуктивно используются в популяционном и таксономическом анализе [10]. Главная задача фенетики – поиск экологически стабильных фенотипов в популяциях и их использование как маркеров для определения структуры популяции и межпопуляционных различий с использованием генетических подходов [11]. Амплитуда варьирования морфопризнаков специфична и шире у вегетативных, чем генеративных органов [12], а межпопуляционная изменчивость, наоборот, у последних выше [13]. С позиции статистической теории эволюции не существует морфологических стандартов индивидуумов любого вида, так генетическая гетерогенность популяций проявляется в фенотипической изменчивости ее особей [14].

Морфологическое проявление одних признаков отличается высокой самостоятельностью [13], а изменчивость других признаков может характеризоваться высокими корреляционными связями [15]. По этой причине М. Г. Романовский [16] предлагает для описания фенотипической структуры популяций древесных растений использовать признаки-корреляции. Если выяснить частоту встречаемости в популяциях дискретных вариантов феномаркеров, поддерживающих устойчивый полиморфизм, то можно рассчитать их частоты, степень сходства и отличий популяций по этим признакам [17]. Анализ изменчивости количественных признаков в популяциях позволяет реально установить формовую или видовую направленность естественного отбора [18].

В Карадагском заповеднике *C. orientalis* и *C. pojarkovae* пространственно не изолированы и совместно произрастают в одних экотопах, а *C. tournefortii* встречается в местах распространения первого вида. Применяв вышеизложенные подходы в анализе фенотипической изменчивости показателей плодоношения можно выяснить степень отличий узкоареальных *C. pojarkovae* и *C. tournefortii* от широкоареального *C. orientalis*, что и было целью работы.

Материалы и методы. По данным гербария Московского университета (MW) [19] и гербария Карадагской научной станции (РНЕО) была построена карта распространения трех таксонов боярышников в Горном Крыму (рис. 1).

На территории Карадагского заповедника *C. pojarkovae* отмечен на высоте от 20 до 320 м н.у.м., однако больше всего растений встречается на высоте 100–200 м н.у.м. (здесь сосредоточено 65 % объема выборки). *C. pojarkovae* произрастает на открытых степных склонах, входит в состав кустарниковых сообществ, также отмечен в составе дубово-кустарниковых редколесий. Везде встречается единично или небольшими группами в виде кустов или деревьев. Из сопутствующих видов наиболее обычны: *Crataegus orientalis* Pall. ex Bieb., *Rosa corymbifera* Borkh., *Carpinus orientalis* Mill., *Prunus spinosa* L., *Pyrus elaeagrifolia* Pall., *Quercus pubescens* Willd. [20, 21]. Образцы плодов были случайным образом собраны с 12 деревьев *C. pojarkovae* на всей территории Карадага.

Рис. 1. Распространение *Crataegus orientalis*, *C. pojarkovae* и *C. tournefortii* в Горном Крыму.

C. tournefortii в Крыму встречается в восточной части предгорий Крымских гор. Он отмечен в Белогорском районе, в окрестностях г. Старый Крым и в городском округе Судак. Везде популяции малочисленны [19, 20]. На хребте Агармыш деревья *C. tournefortii* произрастают на склонах юго-западной экспозиции, на высоте 400–450 м н.у.м. [22], а вблизи реки Чурук-Су встречаются на высоте 330–340 м н.у.м. на открытых остепнённых участках и на пологих склонах в кустарниковых зарослях с сомкнутостью крон от 0,4 до 0,7 совместно с такими видами как: *Carpinus orientalis*, *Cornus mas* L., *Crataegus orientalis*, *C. rhipidophylla* Gand., *Ligustrum vulgare* L., *Pyrus elaeagrifolia*, *Rosa corymbifera*., *Swida australis* (С.А. Мей.) Pojark ex Grossh. и др. [23]. Плоды были собраны с 11 деревьев *C. tournefortii*, произрастающих на двух локалитетах старокрымской популяции (7 деревьев на хребте Агармыш и 4 дерева – вблизи реки Чурук-Су).

C. orientalis в Крыму имеет более широкое распространение. Его ценопопуляции встречаются на Южном Берегу Крыма и в предгорьях Крымских гор в светлых лесах, на полянах, опушках и в кустарниковых редколесьях. Плоды для исследований были собраны с 11 деревьев: на Карадаге – в местах его совместного произрастания с *C. pojarkovae* (4 дерева), в окрестностях г. Старый Крым, где этот вид произрастает совместно с *C. tournefortii* (4 дерева), а также на хребте Узун-Сырт (3 дерева).

Все образцы плодов были собраны во второй половине сентября в 2021 году. С каждого дерева отбирали по 25 плодов, а с деревьев *C. pojarkovae* из-за низкой урожайности до 25 плодов. Морфопараметры плодов и семян изучали у каждого растения. Для оценки морфологической дивергенции плодов боярышников использовали следующие признаки: длина (L) и диаметр (D) плода, масса плода, количество косточек в плоде, длина каждой косточки, общая масса всех косточек в плоде, а также были рассчитаны: общая длина косточек в одном плоде, отношение длины/диаметра плода, длина косточки/длина плода, масса косточек/масса плода. Морфометрические параметры, такие как длина плода, диаметр плода, длина косточки измеряли с помощью штангенциркуля с точностью 0,02 мм. Взвешивание плодов и косточек проводили на весах OHAUS SCOUT II. Предварительную обработку и анализ

данных проводили с помощью Microsoft Office Excel 2010. В статистическом анализе использовали программу R версии 4.1.0. Были применены следующие методы: t-критерий Стьюдента, корреляционный анализ Пирсона, дисперсионный анализ.

Результаты. *C. orientalis* и *C. tournefortii*, а также *C. orientalis* и *C. pojarkovae* в горной части Восточного Крыма произрастают совместно (рис. 1) в однотипных растительных сообществах, и их ареалы перекрываются, несмотря на то, что для подвида характерна экологическая, географическая (и как следствие репродуктивная) изоляция [24, 25]. При этом таксоны заметно различимы между собой морфологически. У *C. pojarkovae* помимо кустарниковой формы встречаются небольшие одноствольные деревца, в то время как *C. orientalis* и *C. tournefortii* – всегда многоствольные кустарники. При этом *C. tournefortii* в отличие от *C. orientalis* имеет округлую почти шаровидную форму кроны. Также эти таксоны различаются по количеству и величине колючек: у *C. orientalis* они самые многочисленные и крупные (до 10 см длины), у *C. tournefortii* длина колючек достигает 4–5 см и их меньше, *C. pojarkovae* характеризуется наименьшим количеством колючек вплоть до их полного отсутствия. Наиболее темную окраску побегов и листьев имеет *C. tournefortii*, наиболее светлую – *C. pojarkovae*. Характерная особенность этих боярышников та, что они имеют разную окраску плодов (рис. 2). У *C. tournefortii* плоды темно-красного цвета, у *C. orientalis* окраска плодов варьирует от светло-оранжевой до ярко-красный, у *C. pojarkovae* плоды лимонно-желтые. Описанные признаки следует отнести к таксоноспецифичным, так как они сохраняются в череде поколений, а также при искусственном размножении.

Рис. 2. Внешний вид плодов боярышников: А, В – *Crataegus orientalis*; С – *Crataegus pojarkovae*; D – *Crataegus tournefortii*.

Три таксона *Crataegus* в горной части Восточного Крыма также отличались по репродуктивному успеху. Высокая урожайность отмечена у деревьев *C. orientalis*, средняя – у *C. tournefortii* и низкая – у *C. pojarkovae*. Доля плодов с тремя косточками минимальной была у *C. tournefortii* – 3,3%, а максимальной – 8 % у *C. orientalis*. У *C. pojarkovae* большинство плодов имели 4 косточки (55,8 %), а у *C. orientalis* и *C. tournefortii* это плоды с пятью косточками, соответственно 53,4 % и 58 % (табл. 1).

Таблица 1
Показатели урожайности и семеношения у трех таксонов *Crataegus* в горной части Восточного Крыма

Таксон	Урожайность (средняя), балл	Величина выборки, плодов	Количество плодов с разным числом косточек					
			3		4		5	
			п	%	п	%	п	%
<i>Crataegus orientalis</i>	3–5 (4,27)	275	22	7,99	106	38,55	147	53,46
<i>Crataegus pojarkovae</i>	1–3 (1,58)	224	12	5,36	125	55,80	87	38,84
<i>Crataegus tournefortii</i>	2–5 (3,27)	274	9	3,29	106	38,69	159	58,03

Исследования изменчивости индивидуальных морфологических показателей у представителей трех таксоноспецифических единиц *Crataegus*, свидетельствуют, что наибольшая средняя длина плодов была у *C. pojarkovae* – 11,30 мм, толщина у *C. orientalis* – 13,39 мм (табл. 2), а наименьшие плоды характерны для *C. tournefortii* (L=9,83 мм, D =11,65 мм). Уровень изменчивости плодов в общей их выборке по таксону (CV^1) был как для этих, так и для других показателей меньше, чем у деревьев (CV^2) всех трёх таксонов. Несмотря на то, что плоды *C. pojarkovae* были самыми крупными, особенно по сравнению с плодами *C. tournefortii*, среднее количество косточек, их длина и масса в плоде были достоверно меньше, чем в плодах двух других таксонов. Расчетные показатели, такие как длина/толщина плода наибольшими были у *C. pojarkovae*, а длина косточки/длина плода и масса косточки/масса плода, наоборот, достоверно наименьшими. Для абсолютных метрических показателей плода и расчетных индексов характерен, в большинстве случаев, низкий уровень изменчивости у всех анализируемых таксономических единиц. Низкий уровень изменчивости отмечен и для количества косточек в плоде. Повышенный и даже высокий уровень изменчивости, как правило, свойственен остальным натурным и расчетным показателям в отношении косточек в плоде. Натурные показатели в большей мере зависят от природно-климатических и фитоценологических условий, чем расчетные, поэтому среди них часто и выделяют соответствующие фены [11].

Таблица 2
Средние значения морфологических параметров и их индексов у растений трех таксонов *Crataegus* в горной части Восточного Крыма

Признак	Таксон								
	<i>Crataegus orientalis</i>			<i>Crataegus pojarkovae</i>			<i>Crataegus tournefortii</i>		
	M±m	CV ¹	CV ²	M±m	CV ¹	CV ²	M±m	CV ¹	CV ²
Длина плода, мм	10,46±0,32 ^{1,2}	9,78	7,54	11,30±0,78 ^{1,3}	15,32	12,82	9,83±0,31 ^{2,3}	10,49	8,07
Диаметр плода, мм	13,39±0,40 ²	12,19	7,63	13,08±0,95 ³	15,74	13,11	11,65±0,43 ^{2,3}	13,25	9,23
Длина / диаметр плода	0,79±0,02 ^{1,2}	7,65	6,4	0,87±0,04 ¹	9,94	8,19	0,85±0,03 ²	7,89	6,96

Продолжение табл. 2

Масса плода, г	1,65± 0,10 ²	27,11	15,5	1,76± 0,28 ³	34,9	27,99	1,29± 0,09 ^{2,3}	26,53	16,69
Количество косточек в плоде	4,45± 0,21	14,36	12,17	4,32± 0,29 ³	13,28	12,6	4,57± 0,20 ³	12,33	11,05
Длина косточки, г	4,61± 0,25 ¹	15,15	13,65	4,29± 0,49 ^{1,3}	23,02	22,11	4,62± 0,29 ³	17,34	16,09
Общая длина косточек в одном плоде	20,34± 0,70 ¹	20,84	17,39	17,83± 1,18 ^{1,3}	26,56	25,24	20,57± 0,71 ³	20,0	17,61
Масса косточек в плоде	0,33± 0,03 ¹	28,83	24,85	0,27± 0,06 ^{1,3}	47,17	44,05	0,32± 0,04 ³	31,33	28,59
Длина косточки/длина плода	0,44± 0,02 ¹	13,61	11,75	0,38± 0,04 ^{1,3}	19,19	18,13	0,47± 0,03 ³	15,91	13,87
Масса косточек/масса плода	0,21± 0,02 ^{1,2}	25,52	18,85	0,15± 0,02 ^{1,3}	31,31	30,53	0,26± 0,02 ^{2,3}	29,51	23,63

Примечание: CV¹ – коэффициент вариации для индивидуальной изменчивости; CV² – коэффициент вариации для популяционной изменчивости; ¹ – достоверно значимые различия (p<0,05) между соответствующими показателями *Crataegus orientalis* и *C. pojarkovae*; ² – достоверно значимые различия (p<0,05) между соответствующими показателями *C. orientalis* и *C. tournefortii*; ³ – достоверно значимые различия (p<0,05) между соответствующими показателями *C. pojarkovae* и *C. tournefortii*.

Все три таксона при попарном сравнении существенно отличаются по средней массе плодов по t-критерию Стьюдента, а также этому показателю свойственен высокий уровень вариабельности. Амплитуда варьирования средней длины плода у растений *C. orientalis* составляет 9,61–11,76 мм, у *C. pojarkovae* – 9,78–13,42 мм, у *C. tournefortii* – 8,22–10,69 мм. Толщина плодов у растений этих таксонов варьирует в следующих пределах: *C. orientalis* – 11,54–15,68 мм, *C. pojarkovae* – 11,07–15,69 мм, *C. tournefortii* – 9,16–13,63 мм. Среднее значение соотношения длины и толщины плода у растений всех трех таксонов было меньше единицы и варьировало в пределах: *C. orientalis* – 0,75–0,83, *C. pojarkovae* – 0,83–0,94, *C. tournefortii* – 0,79–0,90. Показатель L/D плода применялся для выяснения структуры популяций других видов, например, *Cerasus fruticosa* Pall. на Южном Урале [26].

Среднее количество косточек в одном плоде у трех таксонов варьирует в пределах 4,32–4,57 шт., а их длина – 4,29–4,62 мм. Характерно, что по этим двум показателям *C. tournefortii* существенно превосходит *C. pojarkovae*, хотя плоды первого явно меньше как по длине, так и по толщине. По этим двум показателям, особенно длине косточек, *C. tournefortii* и *C. orientalis* значительно отличаются. Вариабельность этих двух показателей, как правило, средняя и только у *C. pojarkovae* длина косточек характеризуется повышенной изменчивостью.

Массы косточек в одном плоде *C. orientalis* и *C. tournefortii* близки: соответственно 0,33 г и 0,32 г, а у *C. pojarkovae* меньше – 0,27 г. Доля мякоти в плоде наибольшая по сравнению с долей косточек именно у *C. pojarkovae* – в 6,6 раза, тогда как у *C. orientalis* – в 5 раз и *C. tournefortii* – в 4 раза. Очевидно, что *C. pojarkovae* имеет перспективы для практической селекции с целью получения сортов с высоким удельным весом мезокарпия. Кроме того, плоды *C. pojarkovae* отличаются высокой вариабельностью общей массы косточек, что также может быть значимо в селекции.

Средняя длина косточек в одном плоде у трех изучаемых таксонов довольно изменчивый показатель. Пределы варьирования этого показателя у *C. orientalis* – 3,90–5,44 мм, *C. pojarkovae* – 2,91–5,04 мм, *C. tournefortii* – 3,66–5,24 мм. Общая средняя длина всех косточек в одном плоде также заметно варьирует. Например, у *C. orientalis* этот показатель изменялся в пределах от 21,05 мм до 26,4 мм, у *C. pojarkovae* – 16,31–24,28 мм, а у *C. tournefortii* – 19,60–25,68 мм. У всех трех таксонов длина косточки статистически значимо коррелирует с длиной плода ($p < 0,05$), по шкале Чеддока у *C. pojarkovae* была отмечена заметная корреляция ($r = 0,595$), у *C. orientalis* и *C. tournefortii* корреляция была умеренной (соответственно, $r = 0,470$ и $r = 0,490$).

При попарном сравнении расчетных показателей плодов трех таксонов *Crataegus* Восточного Крыма согласно Животовскому [27] достоверные отличия по критерию выявлены в 8 случаях из 9 (табл. 3).

Таблица 3

Достоверные отличия при попарном сравнении таксонов *Crataegus* горной части Восточного Крыма по расчетным показателям плодов согласно критерию идентичности Животовского

Признак	<i>C. orientalis</i> – <i>C. pojarkovae</i>	<i>C. orientalis</i> – <i>C. tournefortii</i>	<i>C. pojarkovae</i> – <i>C. tournefortii</i>
Длина/диаметр плода	23,32***	16,32***	13,96**
Масса косточек/масса плода	17,96***	29,04***	30,94***
Общая длина косточек в одном плоде	13,13**	5,85	17,22***

Примечание: различия достоверны по χ^2 (хи-квадрату) при P : * $<0,05$; ** $<0,01$; *** $<0,001$.

Результаты двухфакторного дисперсионного анализа позволили установить разницу между видами (фактор А) и локалитетами (фактор В) (табл. 4). Показатели влияния фактора А варьируют от 2,51 % до 31,57 %. Влияние фактора В менее выражено (от 0,52 % до 11,10 %). Исследуемые таксоны отличаются между собой по целому комплексу признаков. Все три таксона статистически значимо различались между собой по четырем морфометрическим параметрам и расчетным индексам: длина плода, длина/диаметр плода, длина косточки/длина плода, масса косточки/масса плода. *C. pojarkovae* и *C. tournefortii* различались между собой по всем десяти морфометрическим показателям, *C. orientalis* и *C. pojarkovae* достоверно различались по семи параметрам. Меньше всего было отмечено различий между *C. orientalis* и *C. tournefortii*: они достоверно отличались между собой по шести морфометрическим параметрам и расчетным индексам. Апостериорное сравнение локалитетов показали только различие Узун-Сырт от других локалитетов.

Таблица 4

Результаты двухфакторного дисперсионного анализа (критерий Фишера) морфометрических показателей р. *Crataegus* с апостериорным сравнением видов и локалитетов (критерий Тьюки)

Признак	А		В		Различия при апостериорном сравнении видов	Различия при апостериорном сравнении локалитетов
	F	η^2 , %	F	η^2 , %		
Длина плода	88,68***	17,86	23,78***	4,79	o-p***, o-t***, p-t***	Узун-Сырт-Карадаг*** Узун-Сырт-Старый Крым***
Диаметр плода	90,33***	17,19	50,99***	9,71	o-t***, p-t***	Узун-Сырт-Карадаг*** Узун-Сырт-Старый Крым***

Продолжение табл. 4

Длина/диаметр плода	100,6 ^{***}	20,06	16,6 ^{***}	3,32	o-p ^{***} , o-t ^{***} , p-t ^{***}	Узун-Сырт-Карадаг ^{***} Узун-Сырт-Старый Крым ^{***}
Масса плода	82,48 ^{***}	15,72	58,26 ^{***}	11,10	o-t ^{***} , p-t ^{***}	Узун-Сырт-Карадаг ^{***} Узун-Сырт-Старый Крым ^{***}
Количество косточек в плоде	7,46 ^{***}	1,90	2,24	0,57	p-t ^{***}	–
Длина косточки	9,94 ^{***}	2,51	2,02	0,52	o-p ^{***} , p-t ^{***}	–
Общая длина косточек в одном плоде	24,99 ^{***}	6,04	4,78 ^{**}	1,16	o-p ^{***} , p-t ^{***}	–
Масса косточек в плоде	18,62 ^{***}	4,57	4,63 [*]	1,14	o-p ^{***} , p-t ^{***}	Узун-Сырт-Карадаг [*] Узун-Сырт-Старый Крым [*]
Длина косточки/длина плода	109,33 ^{***}	21,70	10,31 ^{***}	2,04	o-p ^{***} , o-t ^{***} , p-t ^{***}	Узун-Сырт-Карадаг ^{***} Узун-Сырт-Старый Крым ^{***}
Масса косточек/масса плода	189,45 ^{***}	31,57	26,61 ^{***}	4,43	o-p ^{***} , o-t ^{***} , p-t ^{***}	Узун-Сырт-Карадаг ^{***} Узун-Сырт-Старый Крым ^{***}

Примечание: А – различия между видами, df=2; В – различия между локалитетами, df=2; F – критерий Фишера; η^2 – сила влияния фактора; достоверность различий: *** – на 99,9% уровне значимости, ** – на 99 % уровне значимости; * – на 95 % уровне значимости; “–” – различия незначимы. Достоверные различия при апостериорном сравнении (тест Тьюки-Крамера): (o-p) – между *C. orientalis* и *C. pojarkovae*; (o-t) – между *C. orientalis* и *C. tournefortii*; (p-t) – между *C. pojarkovae* и *C. tournefortii*; «–» – различия отсутствуют.

Обсуждение. К. I. Christensen [7] указывает, что *C. pojarkovae* произрастает только в Крыму. Однако в списке природных боярышников Армении М. Sargsyan приводит *C. pojarkovae*, указывая, что у этого вида в плоде 4–5 косточек. Вид был обнаружен в Армении в среднем и верхнем горных поясах, на высоте 1200–2000 м н.у.м., в аридном редколесье, по каменистым склонам, по опушке леса в следующих районах: Ереванском, Дарелегисском, Гегамском, Мегринском [28, 29]. Согласно последним данным *C. pojarkovae* отмечен и во флоре Азербайджана [30], в частности, в Шахбузском районе Нахичеваня, в среднегорном и высокогорном поясах, на высоте 1300–2000 м н.у.м., в редколесьях. Sargsyan указывает отличия подвида *C. orientalis* subsp. *pojarkovae*, согласно описаниям [7], от собственно *C. pojarkovae*, а также от *C. orientalis* – это отсутствие олиствленных колючек; окраски плодов желтые, а не оранжевые; форма плодов округло-овальная или грушевидная, а не ребристая и приплюснутая с полюсов. Она указывает, что *C. pojarkovae* вполне самостоятельный вид с константными признаками.

Плоды у *C. pojarkovae* по К. I. Christensen отчетливо грушевидные, и соотношение длина/диаметр у них 1,0–1,2, они имеют желто-оранжевую окраску, которая после высыхания становится оранжевой. Такое соотношение не свойственно плодам растения *C. pojarkovae*, произрастающих на Карадаге: из всей выборки (224 шт.) только девять плодов имели индекс длина плода/диаметр плода 1. Также, по нашим

наблюдениям, плоды эллипсоидные, иногда грушевидные, слегка ребристые, а их окраска лимонно-желтая.

Из исследуемых нами видов наиболее широкий ареал имеет *C. orientalis* [31]. В Крыму этот вид также наиболее широко распространен (рис. 1). К. I. Christensen [7] указывает, что плоды у *C. orientalis* имеют длину 8–15 мм и диаметр 7–15 мм. Соотношение длина/диаметр: 0,9–1,4, форма – почти шаровидная, грушевидная, яйцевидная или широко-цилиндрическая. Плоды более-менее шерстистые и имеют окраску от желто-оранжевого до темно-красного цвета. Согласно нашим наблюдениям, индекс длина/диаметр у плодов *C. orientalis* всегда меньше 1, плоды сильно сплюснутые, ребристые (рис. 2А–Б). Количество косточек в плоде этого вида по К. I. Christensen – от 2 до 5 шт., в наших исследованиях – от 3 до 5 шт.

C. tournefortii имеет близкий ареал с *C. orientalis*. По нашим данным [32] *C. tournefortii* произрастает в Восточном Крыму в окрестностях с. Родники (Белогорский район) и г. Старый Крым (Кировский район). По данным гербария Московского университета (MW) этот вид также был найден в районе Городского округа Судак [19]. Число хромосом у вида $2n(4x)=68$. По описаниям К. I. Christensen [7], который рассматривает его как *C. orientalis* subsp. *orientalis*, длина плодов у *C. tournefortii* в 0,9–1,1 раза больше диаметра, в наших исследованиях это соотношение у плодов *C. tournefortii* в Крыму в подавляющем большинстве случаев не превышало единицы (исключение составило 4 плода из выборки в 274 шт.). Плоды имеют шаровидную или сплюснуто-шаровидную форму, реже грушевидную, темно-красные, кирпично-красные или оранжевые [7]. В Крыму окраска плодов темно-красная, форма сплюснуто-шаровидная (рис. 2Г). Количество косточек в плоде по К. I. Christensen – 4–5 шт., у растений крымских популяций – также 4–5 шт.

При анализе межпопуляционной изменчивости трех таксонов, произрастающих горной части Восточного Крыма, установлено, что они достоверно отличаются между собой по большинству качественных и количественных (расчетных) признаков. Это не согласуется с описаниями и трактовке таксономических статусов *C. pojarkovae* и *C. tournefortii* по К. I. Christensen [7].

По предположению К. I. Christensen триплоид у *C. orientalis* subsp. *pojarkovae* ($2n(3x)=51$) является результатом однонаправленной гибридизации между тетраплоидным *C. orientalis* subsp. *orientalis* и неизвестным диплоидным видом с желтоватыми грушевидными плодами.

С позиций современной систематики *C. pojarkovae* и *C. tournefortii* можно отнести в категорию самостоятельных видов, которые имеют свои дискретные ареалы, популяционную структуру, таксономически значимые морфопризнаки, а их изменчивость статистически достоверно отличается от популяций близкородственных видов смежных ареалов в Горном Крыму. И главное – отсутствие интрогрессивной гибридизации при произрастании в одних местообитаниях с близкородственным видом *C. orientalis*, то есть наличие у *C. pojarkovae* и *C. tournefortii* механизмов репродуктивной изоляции. Естественно, их довольно сложно выявить при изучении количественно ограниченных гербарных коллекций.

Рассматривать *C. pojarkovae* как зародившийся вид, как разновидность или подвид *C. orientalis* не является целесообразным, так как эти таксоны пространственно не изолированы и в их территориально единой популяции на Карадаге отсутствуют переходные гибридные формы. Можно допустить, что *C. pojarkovae* формировался как вид в Закавказье вследствие географической изоляции, а в последующие времена вид

был зоохорно занесен на Карадаг, где в течение длительного времени произрастал совместно с *C. orientalis*, не терял при этом своих таксономических признаков. В Крыму *C. pojarkovae* не проявляет экспансивной активности и локализован пока на Карадаге, что может быть свидетельством его экзогенного происхождения в Крыму. Это также связано с низкой долей жизнеспособных семян в урожае *C. pojarkovae*, в отличие от *C. orientalis*.

Близкородственные виды *Crataegus* в ограниченном ареале Крыма, согласно взглядам С. Н. Горошкевич [33] можно рассматривать и как общие единицы эволюционного процесса, если они репродуктивно совместимы. Однако в случае исследуемых нами трех таксонов такой совместимости не прослеживается.

Выводы. Произведенного нами анализа изменчивости количественных и качественных фенотипических признаков трех таксонов рода *Crataegus* в горной части Восточного Крыма вполне достаточно для выделения *C. pojarkovae* и *C. tournefortii* в ранг самостоятельных видов. Для уточнения можно применять и методы геносистематики, которые постоянно совершенствуются от аллозимов до сиквенирования участков ДНК. В целом сравнительный анализ изменчивости количественных и качественных морфологических признаков в популяциях спорных таксонов не утратил своей значимости и способствует определению их статуса.

Работа выполнена в рамках темы государственного задания Карадагской научной станции им. Т. И. Вяземского – природного заповедника РАН, № 124030100098-0 на УНУ ГПЗ Карадагский."

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Камелин Р. В. Систематика растений как искусство / Р. В. Камелин // *Turczaninowia*. – 2016. – Т. 19. – Вып. 4. – С. 18–24. – DOI: 10.14258/turczaninowia.19.4.2
2. Коршиков И. И. Аллозимная изменчивость в популяциях *Pinus sylvestris* и *Pinus cretacea* на Украине / И. И. Коршиков, Л. А. Калафат, С. Н. Тунда, Т. И. Великородько // *Бот. журн.* – 2004. – Т. 89, № 5. – С. 812–820.
3. Зайченко С. Г. Биоморфология и таксономия растений на примере кавказских *Minuartia* s.l. (Caryophyllaceae) / С. Г. Зайченко, А. С. Зернов // *Журнал общей биологии*. – 2021. – Т. 82, № 5. – С. 368–381. – DOI: 10.31857/S0044459621040060
4. Голубев В. Н. Биологическая флора Крыма / В. Н. Голубев. – Ялта, 1996. – 120 с.
5. Род Боярышник – *Crataegus* L. / Н. Н. Цвелев // *Флора Восточной Европы*. – СПб., 2001. – Т. 10. – С. 557–586.
6. Ена А. В. Природная флора Крымского полуострова / А. В. Ена. – Симферополь: Н. Орианда, 2012. – 232 с.
7. Christensen K. I. Revision of *Crataegus* sect. *Crataegus* and nothosect. *Crataeguineae* (Rosaceae – Maloideae) in the Old World / K. I. Christensen // *System. Bot. Monographs*. – 1992. – Vol. 35. – P. 1–199.
8. Летухова В. Ю. Анализ таксономии некоторых видов рода *Crataegus* (Rosaceae) флоры Крыма / В. Ю. Летухова, И. Л. Потапенко, Н. М. Федорончук // *Укр. бот. журн.* – 2014. – Т. 71, № 2. – С. 182–187.
9. Боркин Л. Я. Что такое типология: видовой уровень проблемы / Л. Я. Боркин // *Методологические проблемы эволюционной теории*. – Тарту, 1984. – С. 11–13.
10. Яблоков Л. В. Введение в фенетику популяций. Новый подход к изучению природных популяций / Л. В. Яблоков, Н. И. Ларина. – М., 1985. – 158 с.
11. Яблоков Л. В. Популяционная биология / Л. В. Яблоков. – М., 1987. – 204 с.
12. Мамаев С. А. Формы внутривидовой изменчивости древесных растений (на примере семейства Pinaceae на Урале) / С. А. Мамаев – М., 1973. – 284 с.
13. Злобин Ю. А. Структура фитопопуляций / Ю. А. Злобин // *Успехи современной биологии*. – 1996. – Т. 116, № 2. – С. 133–146.
14. Тимофеев-Ресовский Н. В. Очерк учения о популяции / Н. В. Тимофеев-Ресовский, А. В. Яблоков, Н. В. Глотов. – М., 1973. – 277 с.
15. Махнев А. К. Внутривидовая изменчивость и популяционная структура берез секции *Albae* и *Nanae* / А. К. Махнев. – М., 1987. – 128 с.

16. Романовский М. Г. Полиморфизм древесных растений по признакам-корреляциям / М. Г. Романовский // Генетика. – 1988. – Т. 24, № 7. – С. 1241–1249.
17. Животовский Л. А. Популяционная биометрия / Л. А. Животовский. – М., 1991. – 271 с.
18. Vulmer M. Francis Galton: pioneer of heredity and biometry / M. Vulmer. – Baltimore, 2003. – 357 p.
19. Global Biodiversity Information Facility. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://doi.org/10.15468/dl.gw72a8>.
20. Красная книга Республики Крым. Растения, водоросли и грибы / отв. ред. А. В. Ена, А. В. Фатерыга. – Симферополь: ООО «ИТ АРИАЛ», 2015. – 480 с.
21. Летухова В. Ю. Сучасний стан, збереження та відновлення популяції глоду Пояркової (*Crataegus pojarkovae* Kossyach): Автореф. дис. ... канд. біол. наук / В. Ю. Летухова. – Ялта, 2010. – 20 с.
22. Летухова В. Ю. Современное состояние популяции боярышника Турнефора (*Crataegus tournefortii* Griseb) в окрестностях г. Старый Крым (Украина, Крым) / В. Ю. Летухова, И. Л. Потапенко // Природничий альманах. Біологічні науки. – 2011. – Вып. 15. – С. 83–89.
23. Летухова В. Ю. Новая популяция *Crataegus tournefortii* в Юго-Восточном Крыму / В. Ю. Летухова, И. Л. Потапенко // Экосистемы, их оптимизация и охрана. – 2014. – Вып. 11. – С. 138–143.
24. Завадский К. М. Вид и видообразование / К. М. Завадский. – Л., 1968. – 404 с.
25. Майр Э. Популяции, виды и эволюция / Эрнст Майр. – М., 1974. – 460 с.
26. Кучерова С. В. Фенотипическая изменчивость по массе плодов и семян *Cerasus fruticosa* (Rosaceae) на Южном Урале / С. В. Кучерова, В. П. Путенихин // Бот. журн. – 2014. – Т. 99, № 1. – С. 70–82.
27. Животовский Л. А. Показатель сходства популяций по полиморфным признакам / Л. А. Животовский // Журн. общ. биологии. – 1979. – Т. 40, № 4. – С. 587–602.
28. Саркисян М. В. Род *Crataegus* (Rosaceae) в Южном Закавказье / М. В. Саркисян // Takhtajania. – 2011. – Вып. 1. – С. 110–117.
29. Sargsyan M. The genus *Crataegus* (Rosaceae) in Armenia (an updated review) / M. Sargsyan // Biosystems Diversity. – 2022. – Vol. 30, No. 3. – P. 270–273. – DOI: 10.15421/012229.
30. Ibrahimov A. Taxonomy of the wild species of genus *Crataegus* (Rosaceae): An updated review for the flora of Nakhchivan Autonomous Republic (Azerbaijan) / A. Ibrahimov, A. Matsyura, K. Jankowski // Biosystems Diversity. – 2020. – Vol. 28. – P. 445–454. – DOI: 10.15421/012057.
31. Plants of the World Online. Kew: Facilitated by the Royal Botanic Gardens. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.plantsoftheworldonline.org>.
32. Летухова В. Ю. Новые данные о популяциях редкого охраняемого вида *Crataegus tournefortii* Griseb. в Юго-Восточном Крыму / В. Ю. Летухова, И. Л. Потапенко // Бюллетень ГНБС. – 2015. – Вып. 116. – С. 27–33.
33. Горошкевич С. Н. Уровни организации генетического разнообразия (на примере лесных древесных растений) / С. Н. Горошкевич // Сохранение лесных генетических ресурсов Сибири: мат-лы 4-го Межд. совещания. – Барнаул, 2015. – С. 40–42.

Поступила в редакцию 22.04.2024 г.

FRUITS MORPHOLOGICAL DIVERGENCE IN CLOSELY RELATED SPECIES OF CRATAEGUS GENUS IN THE MOUNTAINOUS PART OF THE EASTERN CRIMEA

V. Yu. Letukhova, I. I. Korshikov, I. L. Potapenko

The variability of natural and calculated fruits parameters of three closely related taxa of the genus *Crataegus* was studied: *C. orientalis* Pall. ex Bieb., *C. pojarkovae* Kossyach, and *C. tournefortii* Griseb. Their taxonomic status in the botanical literature is a contentious issue. To analyze the fruits similarity and difference of these taxa methods of statistical analysis were applied: correlation, dispersion, as well as Zhivotovsky's identity test. The comparative analysis of *C. orientalis*, *C. pojarkovae*, and *C. tournefortii* fruits shows, that they differ significantly in most of the studied parameters. No hybrids of these taxa have been found. *C. pojarkovae* has a low expansive activity and retains in generations morphotraits typical of this species. Based on the obtained results, we concluded that *C. pojarkovae* and *C. tournefortii* can be assumed as distinct species.

Keywords: *Crataegus orientalis*, *Crataegus pojarkovae*, *Crataegus tournefortii*, Eastern Crimea, fruit morphometric variability, populations.

Летухова Виктория Юрьевна

Кандидат биологических наук; старший научный сотрудник, Карадагская научная станция им. Т.И. Вяземского – Природный заповедник РАН, г. Феодосия, Крым, РФ.

E-mail: letukhova@gmail.com

Letukhova Viktoria

Candidate of Biological Sciences; Senior Researcher, Vyazemsky Karadag Scientific Station – Nature Reserve of RAS, Feodosia, Crimea, RF.

Потапенко Ирина Леонидовна

Кандидат биологических наук; старший научный сотрудник, Карадагская научная станция им. Т.И. Вяземского – Природный заповедник РАН, г. Феодосия, Крым, РФ.

E-mail: ira_potapenko@mail.ru

Potapenko Irina

Candidate of Biological Sciences; Senior Researcher, Vyazemsky Karadag Scientific Station – Nature Reserve of RAS, Feodosia, Crimea, RF.